

MARIA-LUIZA DUMITRU OANCEA

Universitatea din București, România
marialuiza.dumitruoancea@ils.unibuc.ro
ORCID: 0009-0003-9306-2445

DIMITRIE CANTEMIR ȘI CONTRIBUȚIA SA LA ÎNCEPUTURILE LEXICOGRAFIEI ROMÂNEȘTI ÎN EFORTUL SĂU DE A SUBLINIA PROFILUL CLASIC AL LIMBII ROMÂNE

Rezumat

Prin acest demers, îmi propun să resubliniez contribuția majoră a lui Dimitrie Cantemir la conturarea profilului internațional al limbii române ca limbă literară europeană, analizând în detaliu *corpusul* de termeni neologici greco-latini menționați de savantul domnitor moldovean în celebra *Scară* plasată la sfârșitul *Istoriei ieroglice*. Internaționalizarea limbii române vechi este un proiect cantemirian cu atât mai important cu cât acesta survine într-o perioadă în care slavona (care, pentru Cantemir echivala cu „întunericul adânc al barbariei”) influențase profund aspectul românei pentru aproape nouă secole, în ciuda unei regresii treptate și greoaie între secolele XVII-XVIII, în favoarea tendinței mai noi a revitalizării interesului pentru studierea limbilor și a culturii clasice geco-latine, leagănul europenității, un proiect major inițiat de umaniștii Țărilor Române.

Cuvinte-cheie: Cantemir, Istoria ieroglică, lexicon, neologisme, latină, neogreacă, bizantin.

Abstract

Through this approach, I propose to re-emphasize Dimitrie Cantemir's major contribution to shaping the international profile of the Romanian language as a European literary language, analyzing in detail the *corpus* of Greek-Latin neological terms mentioned by the Moldavian reigning scholar in the famous *Scale* at the end of the *Hieroglyphic History*. The internationalization of the old Romanian language is a Cantemirian project that is all the more important as it comes at a time when Slavonic (which, for Cantemir was equivalent to "the deep darkness of barbarism”) had profoundly influenced the appearance of Romanian for almost nine centuries, despite a gradual regression and cumbersome between the 17th and 18th centuries, in favor of the newer trend of revitalizing interest in the study of Geco-Latin languages and classical culture, the cradle of Europeanity, a major project initiated by the humanists of the Romanian Countries.

Keywords: Cantemir, Hieroglyphic history, lexicon, neologisms, Latin, Neo-Greek, Byzantine.

Umanismul românesc din sec. XVI-XVIII a ținut să se arate tot mai vehement împotriva utilizării pe teritoriul Țărilor Române a limbii slavone, care, în opinia lui Cantemir, era asemuită „întunericului adânc al barbariei”, dat fiind că era incapabilă să susțină științele liberale (v. *Descriptio Moldaviae*). Scopul introducerii treptate a vocabularului limbilor clasice în limba română era acela de revitalizare a unității originare a ceea ce însemna cultura europeană.

Strădaniile umaniștilor sec. al XVII-lea de până la Cantemir în domeniul lexicografic nu au rămas fără ecou pentru evoluția limbii române ca limbă europeană. Astfel, în sec. XVII-XVIII putem vorbi în Țările Române despre începuturile preocupărilor pentru lexicografie. Cel dintâi care a publicat primul dicționar latin-român cunoscut sub numele de „*Dictiones latinae cum valachica interpretatione*” (1691-1697 sau 1701-1702) a fost ardeleanul Theodor Corbea, ajuns secretar în Țara Românească, la curtea domnească a lui Constantin Brâncoveanu. Dicționarul numără 377 de file, iar textul acestuia este redactat pe două coloane: cea dintâi în limba latină, scrisă cu litere latine, iar cea de-a doua, în limba română, dar scrisă cu litere chirilice. Interesant este că autorul a atribuit și denumiri latinizate unor plante de leac utilizate în acea vreme. De altfel, putem regăsi în lucrare un mare număr de termeni neologici preluați din limba latină. Așadar, datorită dicționarelor poliglote și bilingve, au putut pătrunde continuu în limba română numeroși termeni neologici. Uneori, atunci când în limba română nu exista un corespondent pentru termenul strain, lexicograful îl oferea chiar pe acesta din urmă, adaptându-l însă sistemului fonetic al limbii române. (Mircea Seche, *Schiță de istorie a lexicografiei române, de la origini până la 1880*, vol.I,

București, Editura Științifică, 1966, p.10). Un fragment din acest manuscris a fost descoperit chiar de Timotei Cipariu, care intenționa să-l publice sub egida Societății Academice Române.

Ca o continuare a muncii lexicografice inițiate de Th. Corbea, în 1704 apare prima încercare de glosare a 260 de neologisme în limba română, datorată lui Dimitrie Cantemir și intitulată „Scară a numerelor și cuvintelor streine tălcuitoare”, concepută ca anexă premergătoare *Istoriei ieroglifice*.

Scopul pentru care Cantemir a alcătuit un asemenea glosar ne este mărturisit chiar de autor în cea de-a doua prefață a lucrării sale, unde nota că a împrumutat cuvinte și din limba greacă (nu doar din latină ori din limbi de alte origini), întrucât „toate alalte limbi de la cea elinescă mai întâi îndemnându-să cu deprinderea îndelungă și a limbii sale subțiere și a cuvintelor înșămnare și-au agonisit”, înțelegând prin „subțiere” sintaxa, iar prin „înșămnare” – vocabularul limbii grecești.

Aceste glose aveau atât un rol superficial și imediat, de a lămuri cititorii asupra termenilor străini inserați în cuprinsul lucrării, cât și un rol de adâncime și prospectiv, de popularizare a termenilor neologici.

„Scara” lui Dimitrie Cantemir reprezintă un moment de cotitură în istoria lexicografiei românești, întrucât lucrarea savantului român nu constituie doar primul lexicon de termeni neologici (întemeiat în mare măsură pe vocabule grecești și latino-romanice), ci și prima lucrare lexicografică pe parcursul căreia pot fi regăsite definiții explicative prin parafrază.

„Scara” lui Cantemir este cel dintâi glosar însoțit de scurte note etimologice, în majoritatea lor fără un fundament științific: în dreptul fiecărei vocabule glosate ni se precizează abreviat limba de împrumut.

Dar „Scara” lui Cantemir este, în același timp, și o primă încercare de alcătuire a unui lexicon monolingv românesc, întrucât neologismele pe care savantul umanist le limpezește în debutul lucrării apar deseori în textul operei sale scrise în limba română, dar cu alfabet chirilic, și, prin urmare, ajung să se integreze perfect în vocabular. O dovadă de netăgăduit a acestui fapt este chiar încercarea de adaptare a acestor termeni la specificul limbii române. Or, chiar de acest lucru dorim să ne preocupăm în cele ce urmează.

Adaptări ale neologismelor greco-latine la sistemul fonetic și morfologic românesc

A. Adaptări morfologice (și fonetice)

Adaptări morfologice (și fonetice) ale termenilor grecești:

-ος: ἀνόνημος – anonim $\emptyset$

ἀντίδοτος – antidot $\emptyset$

ἀποθεκάριος – apothecariu (latinizare: -us > -u, prin căderea consoanelor finale: sec. II-IV pentru latina dunăreană)

ἀποφαιστικός – apophaisticos (calchiera exactă a termenului grecesc)

-ον: τάλαντον – talent $\emptyset$ (latinizare; *talentum*: -um > -u, în urma căderii consoanelor finale)

εἶδολον – idol $\emptyset$ (latinizare; *idolum*: -um > -u, în urma căderii consoanelor finale)

μέταλλον – metalon (calchiat exact din limba greacă; remarcăm reducerea geminatei în transliterare)

-τια: δημοκρατία – democratie (remarcăm în plus redarea iotacismului în transliterare: η → i)

-βια: εὐλάβια – evlavie (remarcăm în plus redarea vetacismului în transliterare: β → v)

-α: ἐνεργεία – energhie

συμφώνεια – simfonie

-ω: κομῳδία ~ comedia (preluat printr-un intermediar latin: *comœdia*, unde diftongul *œ* se monoftongase deja la *e* încă din latina dunăreană)

-της: ἀλχημιστής – alhimistaa (preluat, probabil, prin intermediul latinei medievale: forma apare pentru prima dată la Petrarca¹)

¹ Conrad H. Rawski, *Vocabularium Petrarchium Minus: A Handlist of Late Antique and Medieval Latin Words in the works of Petrarch*, *The Journal of Medieval Latin*, vol. 5, 1995, pp. 119-157: *alchimista*. Data ultimei accesări: 29.09.2023.

πλανήτης – **planeta** (influențat, probabil, de termenul apropiat ca pronunție din latina medievală: *planeta* = *casula*, lat. creșt.: „haină cu glugă”, dar și de forma *alhimista*, pătruns în limba română prin intermediul latinei medievale)

ἄθειστής - **atheistø** (preferă această formă calchiată și ușor adaptată la limba română, în locul așteptatului ἄθεος „ateu”)

-ις: ἄρεσις – **eresē** (sectă religioasă în NT de unde erezie; la Cantemir: „stricarea legii”, preluat, probabil, printr-un intermediar latin, *haeresis*, pronunțat *eresē*, unde -e final reprezintă un -i scurt deschis, *medius sonus* între -i- și -e-, întrucât, după dispariția consoanelor finale, vocalele rămase s-au deschis în pronunție; diftogul -ae- se deschisese la -e- deschis încă din latina vulgară a epocii clasice, generalizându-se ca tip de pronunție în latina târzie; pe de altă parte, în greaca koine și bizantină nu ne confruntăm cu dispariția consoanelor finale; remarcăm, de asemenea, lipsa spiritului aspru, care începuse încă din perioada koine să fie notat cu destulă inconsecvență, cu atât mai mult cu cât notația în sine a acestor semne grafice era tardivă în greaca veche: sec. III î.Hr. sau perioada alexandrină; în Evul Mediu Timpuriu se produce afereza inițialelor vocalice pretonice, care atrage după sine renunțarea la notația spiritului pe elementul vocalic inițial)

μεταφύσικα – **metafizica** (-σ- transliterat ca -z-, probabil, doar sub influența pronunției franțuzești; în latină ar fi fost *metaphysica*, pronunțat cu -s-)

Adaptări morfologice (și fonetice) ale termenilor latinești:

-us → ø: advocatus – avocatø

-um → ø: argumentum – argumentø

-tium > -țiu: armistitium – armistitiu (pronunțarea asibilată a grupului -ti, începută în sec. al II-lea d.Hr. și generalizată în româna comună)

-tia > -ția: experientia - experientia
sententia – sententia

-ce > -țe: excentrum – excentrum (pronunțarea asibilată a grupurilor ce-/ci-, începută târziu, după sec. al III-lea d.Hr.)

ci- > ți-: circumstantia – tircumstantii

-ies > -ie: materies – materie

-ulus > -ulø > modulus (dim. < *modus*) – modulø

B. Calcuri lingvistice

Calcuri fonetice

Calcuri fonetice ale termenilor bizantini, cuprinzând modificările fonetice sau de pronunție survenite în trecerea de la perioada clasică la cea medievală a limbii grecești

Tratamentul consoanelor oclusive aspirate grecești:

Consoanele oclusive aspirate grecești sunt transliterate în alfabet latin cu ajutorul fricativelor, întrucât în Evul Mediu Târziu (1100-1453) consoanele aspirate grecești devin, în pronunție, fricative: φ > f, θ > [th], χ > [h]:

χ (oclusivă velară surdă aspirată: c + h) > [h] (fricativă velară surdă)¹: μελαγγολία = melanholie

φ (oclusivă labială surdă aspirată: p + h) > [f] (fricativă labialio-dentală surdă) > σφαίρα = sfera
μεταμόρφοσις = metamorfosis

θ (oclusivă dentală surdă aspirată: t + h) > [θ] [th] (fricativă dentală surdă, apropiată în pronunție de s):

συμπάθεια = simbathia (în interior)

λαβύρινθος = lavirinth (final)

¹ Cf. Leonard R. Palmer, *The Greek Language*, p. 178. Acest tratament al oclusivelor surde aspirate devenite fricative în greaca bizantină și în neogreacă fusese anticipat de unele dialecte, precum cel laconian (sec. IV î.Hr.) unde apărea σ în locul lui θ, câtă vreme în dialectul pamfilian era folosit φ pentru F (sec. II-I î.Hr.). Pe de altă parte, transliterea latină f pentru φ apare odată cu sec. I d.Hr.

Calculi fonetice pentru alte sunete grecești (cf. transcrieri interpretative cu caractere latine de pe manuscrisul cu caractere chirilice¹), care redau, în majoritatea lor, transformările fonetice petrecute începând cu primele secole creștine și continuate ulterior (e.g. greaca bizantină):

— *redarea sunetelor, a grupurilor de sunete și a grafemelor grecești din perioada bizantină:*

β → v (fenomen numit vetacism: β, oclusivă labială sonoră, devine v, fricativă labio-dentală sonoră, apropiat ca

pronunție de sonanta labio-velară sonoră ɸ): λαβύρινθος – lavirinth

μπ- → mb: συμπάθεια – simbathia

υ → i (monoftongare: sec. V d.Hr.) > λάρυγγας – laringa

συνοδος – sinod

αι → e (monoftongare, sec. II d.Hr.): σφαίρα – sphera

οι → i (monoftongare, sec. V-X d. Hr.): σολοιχισμός – solichismos

ει → i (monoftongare, sec. III î. Hr.): συμπάθηια – simbathhia

αυ → af (a + spiranta labială surdă f înaintea unei consoane surde²): αυτοκράτωρ – aftocrator

ντ → nd: χειρομαντία – hiromandie

-σ- (interior) = -s- μεταμόρφοσις – metamorfosis

κε = che (redarea exactă a velarei palatalizate surde κ): κέντρον – chentru

— *inconsecvența în notarea spiritului aspru pe inițiala vocalică a cuvintelor grecești (fenomen specific perioadei bizantine):*

Obs. Notația spiritelor apăruse târziu în greaca clasică, mai exact, în perioada alexandrină (sec. IV-III î.Hr.); ulterior, în perioada koinē, notarea spiritelor nu s-a mai menținut constant, fapt pentru care în perioada bizantină a început să se renunțe treptat la acestea, iar, ulterior, în greaca modernă, s-a eliminat cu totul notarea spiritelor pe inițialele vocalice:

έρμαφροδίτης – ermafroditis

υπόθεσις – ypothesis

dar:

ἀρμονια – harmonie

ἱμαιρα – himera

Calculi morfologice:

Termeni grecești:

-ις = -is: υπόθεσις = ypothesiss

-της (citit -τις) = -tis: έρμαφροδίτης = ermafroditis

-κομήτης = comitis

-μα = -ma: σόφισμα = sofisma

παράδειγμα = paradigma

Termeni latinești:

-as = as: activitas = activitas

-a = a: pilula = pilula

La finele acestui excurs fonetic și fonologic putem constata că autorul *Istoriei Ieroglifice* s-a preocupat într-o mare măsură de adaptarea neologismelor de origine greacă și latină la specificul graiului moldovenesc vorbit la acea vreme, încercând astfel „a le moldoveni și a le români silește”.

Sintetizând cele de mai sus, enumerăm câteva constante ale efortului cantemirian de adaptare la lexicul românesc a termenilor neologici grecești și latino-romanici, precum:

➤ renunțarea, în principal, la finalele consonantice ale substantivelor de declinarea I și a II-a (-oς / -ov; -us / -um);

➤ integrarea substantivelor grecești ale declinării I în -a în sistemul morfologic românesc al nearticulatelor declinării I feminine în -e (ex. δημοκρατια > dimocratie);

¹ Ediția P.P. Panaitescu, I. Verdeș, 1965.

² Schimbarea a avut loc în primele secole ale erei creștine; înaintea unei consoane sonore: av; și diftongul ευ suferă, în pronunție, același fenomen: ef / ev.

- integrarea substantivelor declinării I masculine grecești în -της (citit *-tis*) ca forme în *-ta*, interpretate astfel sub influența latinei medievale (ex. ἀλχημίστης > alchimista; πλανήτης > planeta etc.);
- renunțarea, tot sub influența limbii latine, la finalele consonantice și aplicarea principiului general de deschidere a finalei vocalice (ex. ἄρσεια > ɛresɛ);
- interpretarea fricativei surde dentale -σ- ca fricativă dentală sonoră -z- în poziție intervocalică, dar, în opinia noastră, doar sub influența pronunției limbii franceze (altminteri nici latina târzie, nici greaca bizantină nu prezintă acest fenomen fonetic);
- redarea grupurilor latinești *ti / ci / ce* ca fricative: *ʃi / ʃe*;
- integrarea în sistemul morfologic și fonetic al limbii române a finalelor substantivelor latinești aparținând declinării a V-a, prin renunțarea la consoana finală -s (ex. materies > materie).

Putem observa, totodată, mai cu seamă redarea fidelă a pronunției bizantine prin utilizarea numeroaselor calcuri fonetice: β = v; μπ = -mb; θ = th (în orice poziție, inclusiv finală); ντ = nd; redarea pronunției monoftongate a diftongilor în -i; transformarea, în pronunție, diftongilor în -v într-o structură de tipul: voc. (a, e) + fricativă (surdă f sau sonoră v): *af / av; ef / ev*. Mult mai puțin numeroase sunt însă calcurile fonetice și morfologice latinești. Credem că, în ciuda efortului vădit al autorului de adaptare a diferitor termeni neologici la specificul limbii române, Cantemir a ales să redea cât mai fidel în limba română, păstrând pronunția limbii de împrumut, acei termeni considerați academici sau ca aparținând unor vocabulare specializate (ex. *melanholia, sfera, metamorfosis, simbathia, lavirinth, laringa, aftocrator, ermafroditis, activitas, pilula* etc.).

Remarcăm, de asemenea, foarte puținele cazuri de calcuri morfologice grecești (ex. *comitis, ermafroditis* etc.), ceea ce dovedește, o dată în plus, intenția savantului moldovean de a integra armonios neologismele *Scării* în structura vocabularului românesc.

S-a spus că uneori Cantemir notează „greșit” în dreptul vocabulei limba de împrumut și, într-adevăr, putem constata că numai forma adaptată pentru limba română lămurește asupra intermediarului folosit (ex. κωμῳδία ~ *comedīa*, preluat din greacă printr-un intermediar latin, *comœdia*). Acest fapt s-ar putea datora, credem, intenției lui Cantemir de a oferi în plus cititorului moldovean și primul dicționar etimologic, pentru care însă nu a considerat necesar să ia în considerare și limbile-intermediar, ci doar etimonul de bază.

Putem astfel concluziona că, odată cu moștenirea *Scării* cantemiriene, s-a deschis un drum promițător pe care româna va merge de acum încolo pe calea emancipării europene, mai cu seamă, spre sfârșitul sec. al XVIII-lea, când putem vorbi despre începutul infuziei de neologisme preluate din limba franceză, datorate altor domnitori, de data aceasta, fanarioți, Constantin Mavrocordat, Grigore Ghica, Alexandru Ipsilanti etc.

Bibliografie:

1. Bachtin, Nicholas, *Introduction to the Study of the Modern Greek*, Birmigham, Press of Frank Juckes Ltd., 1935.
2. Băcanu, Cristina, *Gramatica neogreacă*, București, Editura Bizantină, 2000.
3. Blaise, Albert, *Dictionnaire Latin-Français des Auteurs du Moyen-Age*, Brepols, Turnholt Typographi Brepols Editores Pontifici, 1975.
4. Cantemir, Dimitrie, *Istoria ieroglifică*, vol.I-II, ediție îngrijită și studiu introductiv de P. P. Panaitescu și I. Verdeș, București, Editura pentru Literatură, colecția *Scriitori Români*, 1965.
5. Chivu, Gheorghe, *Limba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-lea*, București, Editura Univers Enciclopedic, 2000.
6. Fischer, Iancu, *Latina dunăreană. Introducere în istoria limbii române*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.
7. Giosu, Ștefan, *Dimitrie Cantemir. Studiu lingvistic*, București, Editura Științifică, 1973.
8. *** *Istoria Limbii Române*, vol. II, coord. Al. Rosetti, București, Editura Academiei Române, 1969.
9. Juncan-Augustopulos, Antița, Lia Brad-Chisacof, Eugen Dobroiu, Margarita Kondoghiorghi, Ștefan Stupca, *Dicționar neogrec-român*, coord. finală Lia Brad-Chisacof, București, Editura Demiurg, 2007.

10. Moldovanu, Dragoș, *Dimitrie Cantemir între Orient și Occident. Studiu de stilistică comparată*, București, Editura Fundației Culturale Române, 1997.
11. Palmer, Leonard. R., *The Greek Language*, Faber and Faber Limited London – Boston, University Press, Cambridge, 1980.
12. The Greek Language : Leonard R Palmer : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. Data ultimei accesări: 29.09.2023